

ҒАРБИЙ ЕВРОПАДА «ЕР/ЗЕМЛЯ» КОНЦЕПТИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ

Холикулова Юлдуз Шодиевна

Ўзбекско-Финский педагогический институт

Аннотация: изучение понятия "Земля" в Западной Европе в первую очередь включает в себя его значения в литературе, философии и историческом контексте. Анализ этого понятия связан, среди прочего, с его историей и социально-экономическими основами.

В западноевропейской литературе понятие "Земля" сложилось со времен античности. Например, в Древней Греции и Риме было создано множество произведений, посвященных символическим значениям Земли, ее связи с природой и месту в жизни человека. В те времена земля часто рассматривалась как источник материального и духовного богатства [1].

В литературе понятие "Земля" широко освещается в классических произведениях, таких как "Илиада" Гомера и "Энеида" Вергилия. В этих произведениях Земля предстает как важный элемент в жизни человека. После классического периода, в эпоху Возрождения, понятие "земля" наполнилось новыми смыслами, что повысило его эстетическую и философскую значимость.

Ключевые слова: Ренессанс, мифология, Илиада, Энеида, экономическая ценность, Эпикур, Платон, Аристотель.

Ғарбий Европада «Ер» концепти илк бор антик даврда, хусусан, Греция ва Римда мифологик ва фалсафий тушунчалар орқали шаклланди. У ерга фалсафий ва космологик нуқтаи назардан қаралган. Масалан, Эпикурус, Платон ва Аристотель каби файласуфлар ерга унинг фалсафий, космологик ва метафизик тушунчалар орқали қарашган. У ерни тўлақонли ва ҳаёт учун зарурий куч сифатида кўрган.

Антик Греция ва Римда: Антик мифологияда «Гея» (Ер онаси) тушунчаси муҳим ўрин тутди. Гея Ернинг ташқил топишини, табиатнинг ифодаси сифатида кўрилган. У ернинг наъматларини, инсон ҳаёти ва барқарорлиги учун зарур бўлган ресурсларини белгилаган. Грецияда ер, аниқроқ айтганда, табиат ва ҳаётни унга боғлиқ тушунча сифатида фалсафий асосда таҳлил қилинган [2].

Ренессанс адабиётида: Франсуа Рабле, Данте Алигьери ва Вильям Шекспир каби адабиёт намояндалари ерни миллий ва универсал рамзлар орқали тасвирладилар. Рабле ўзининг "Гаргантюа ва Пантагрюэль" асарида ерни эзгулик ва инсоннинг муҳаббат ифодаси сифатида кўрган. Шекспирнинг пьесаларида ҳам ер, жамият ва инсоннинг ички таъсирларини акс эттирган.

XVIII ва XIX асрларда, индустриал инқилоб ва аграр муаммоларнинг вужудга келиши билан «Ер» концепти янги, иқтисодий ва ижтимоий маънога эга бўлди. Ернинг иқтисодий қадрияти, унинг ишлатилиши ва унга бўлган ҳуқуқлар

хақидаги назарлар ўзгарди. Бу ҳақдаги қизиқишлар, аграр реформа, мерос ва ишчи ҳуқуқлари бўйича кўплаб адабиётларда ишлаб чиқилган.

«Ер» концепти фалсафада ижтимоий ҳақиқат ва табиат билан боғлиқ муаммоларга нисбатан кўп нарсани ифодалаган [3].

XVIII асрнинг охири ва XIX асрда романтизмнинг ўсиши билан табиатга бўлган муносабат қайта шаклланди. Жон Кеатс ва Вилиям Уордсвортнинг шеърларида Ер – бу табиатнинг мукамал ва нозик кучлари, инсонни муҳаббат ва қайғулардан озод қилиш учун бир олам сифатида тасвирланган. Романтизмда Ер нафақат физик объект, балки руҳий, эстетик ва маънавий қудратга эга бўлган алоҳида мавжудот сифатида кўрилган.

XX асрнинг 2-ярмида экология муаммоларининг пайдо бўлиши билан Ер концепти янги маъно касб этди. Экологик таълимотларда Ер табиатнинг самарали фаолиятини таъминловчи, табиат ва инсоннинг ифодаси сифатида янгича тушунчаларга эга бўлди. Чарльз Дарвиннинг эволюция ҳақидаги назариялари, шунингдек, Карл Маркснинг ижтимоий-иқтисодий концепцияларида Ер одамларнинг ижтимоий муносабатларида муҳим ўрин тутди [4].

Замонавий Ғарбий Европа фалсафасида Ер концепти янада мураккаб ва кўпқиррали шаклда ўрганилади. Қазіргі экологиявий ва глобаллашув ҳақидаги қарашлар Ерга бўлган эътиборни янада оширди. Масалан, глобал иссиқлик, экологик инқироз ва табиат муаммоларининг яшаш шароитларига таъсири орқали Ер концепти янги маънога эга бўлди. Европа Иттифоқи ва бошқа халқаро ташкилотлар Ер ресурсларини бошқариш ва муҳофаза қилишга қаратилган сиёсатларни ишлаб чиқмоқдалар.

Хулоса: Ғарбий Европада «Ер/Земля» концепти ўзининг тарихий, фалсафий ва маданий жиҳатлари билан чуқур ўзгаришларга учраган. У аввалги асрлардан тортиб, замонавий экология ва глобаллашувгача бўлган жараёнларда, турли фалсафий маконларда ва ижтимоий-маданий контекстларда ўзгарган ва қайта яратилган. Бундай кенг кўламли таҳлил «Ер» концептининг маданият, ҳаёт ва инсоннинг табиатга бўлган муносабатини аниқлашга ёрдам беради [5].

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Бабенко Л. Г. Концептосфера русского языка: ключевые концепты и их репрезентации (на материале лексики, фразеологии и паремологии). Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 2010. 340 с.
2. Воркачев С. Г. Постулаты лингвоконцептологии // Антология концептов: в 8-ми т. / ред. В. И. Карасик, И. А. Стернин. Волгоград: Парадигма, 2005. Т. 1. С. 11-13.

3. Караулов Ю. Н., Филиппович Ю. Н. Лингвокультурное сознание русской языковой личности: моделирование состояния и функционирования. М.: Азбуковник, 2009. 336 с.
4. Кузнецов С. А. Современный толковый словарь русского языка. М.: Норин-т, 2003. 959 с.
5. Маслова В. А. Поэт и культура: концептосфера Марины Цветаевой. М.: Флинта; Наука, 2004. 256 с.

